

PAINEL EDU: DASHBOARD DE INDICADORES EDUCACIONAIS DO GOOGLE

SALA DE AULA

Tauan Freire dos Santos¹; Francisco Alan de Oliveira Santos²; Bruno Vicente Alves de Lima³;

Resumo

Este trabalho tem como propósito relatar o desenvolvimento e utilização do Painel Edu, uma plataforma de análise e visualização de dados provindos do Google Sala de Aula. Considerando que dados são fundamentais para a compreensão do aprendizado, o Painel Edu se propõe a auxiliar professores e gestores na compreensão do processo educacional. Sendo assim, a intenção deste projeto é propor uma alternativa no sentido de encontrar novas perspectivas para contribuir com o progresso do ensino, além de incentivar a discussão na comunidade educacional acerca dos métodos, estratégias, ferramentas e técnicas que visem a otimização do processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave:

Ensino-aprendizagem; dashboard; indicadores; classroom.

Introdução

Com o crescente avanço da quantidade de informação produzida na atualidade, faz-se necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para potencializar a capacidade de interpretação desses dados e proporcionar perspectivas inovadoras para apoiar o processo educacional, bem como aplicações que possam gerar valor para os gestores educacionais na forma de experiências analíticas que permitam uma visão mais ampla sobre a aprendizagem (OKBR, 2022). A coleta de dados educacionais no Brasil conta com diversas iniciativas de avaliação da aprendizagem em larga escala, realizadas na esfera federal, estadual e municipal. No entanto, tais iniciativas, de modo geral, se resumem a coleta de dados de rendimento escolar por meio de provas padronizadas.

É sabido que o sucesso da aprendizagem depende de vários fatores relacionados, de forma que o acompanhamento desses elementos demanda uma análise minuciosa.

¹ Estudante do Curso Técnico em Informática, IFMA campus Coelho Neto; E-mail: freire.tauan@acad.ifma.edu.br.

² Prof. Me. Francisco Alan de Oliveira Santos, IFMA campus Coelho Neto; E-mail: franciscoalan.santos@ifma.edu.br.

³ Prof. Dr. Bruno Vicente Alves de Lima, IFMA campus Coelho Neto; E-mail: brunovicente.lima@ifma.edu.br.

Dentre esses elementos, destacam-se aqueles que caracterizam o engajamento do educando. Uma forma frequente de avaliar o engajamento dos alunos é por meio da entrega das atividades. Geralmente essa análise é feita de forma visual e acompanhada manualmente pelo professor. Contudo, sabe-se que turmas numerosas e grandes quantidades de disciplinas por professor são uma realidade comum no contexto educacional brasileiro. Tal conjuntura potencializa a dificuldade do professor de acompanhar os alunos de forma adequada e em tempo hábil, muitas vezes prejudicando a qualidade desse monitoramento.

Nesse cenário, este projeto tem como propósito desenvolver o Painel Edu, um software de coleta, análise e visualização de dados oriundos do Google Sala de Aula, para auxiliar professores e gestores educacionais na percepção de perfis de alunos, com base em características comportamentais como frequência de entrega, média de atraso de atividades, quantidade de tentativas, entre outros, na intenção de agregar mecanismos para encontrar novas abordagens que possam garantir a possibilidade de oferecer uma avaliação além da percepção humana, como por exemplo, identificar alunos em situação de tendência para evasão escolar, contribuindo assim com o progresso do ensino, além de incentivar a discussão na comunidade educacional.

Metodologia

Para garantir a eficácia e precisão na coleta e análise de dados. A seguir, será detalhada a metodologia empregada no projeto, incluindo técnicas, procedimentos de análise, instrumentos de coleta de dados, delineamento experimental e outros elementos cruciais.

Foram empregadas técnicas de extração e análise de dados provenientes do ambiente do Google Sala de Aula. Isso incluiu a interpretação de métricas como frequência de acesso, envolvimento dos alunos, desempenho em avaliações, entre outras. Acerca dos procedimentos de análise, os dados foram submetidos a análises estatísticas descritivas e inferenciais. Isso envolveu a identificação de tendências, padrões e relações entre as variáveis estudadas.

Sobre os instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas API's do Google Sala de Aula para coletar dados, permitindo uma atualização do painel. Em relação ao delineamento experimental, no caso de experimentos controlados, foi adotado um delineamento fatorial, onde variáveis independentes são manipuladas e seus efeitos são observados.

Quanto à amostragem, a seleção da amostra foi estratificada, considerando critérios como nível de ensino e características específicas dos participantes. O tamanho da amostra foi calculado com base em técnicas estatísticas adequadas para garantir representatividade.

Em relação aos equipamentos e materiais, para a coleta de dados, foram utilizados servidores dedicados e sistemas de armazenamento seguro. Adicionalmente, foram empregadas ferramentas de visualização de dados e software estatístico.

Resultados e Discussão

Com a análise dos dados, foi possível observar uma diversidade de cenários:

Variedade de Desempenho dos Alunos: Os resultados revelam uma ampla disparidade no desempenho dos alunos, abrangendo desde notas elevadas até notas mais modestas, indicando uma considerável variação no rendimento acadêmico.

Figura 1: Painel Edu - Gráfico com notas médias de uma turma

Figura 2: Painel Edu - Comparação de notas (Aluno x Turma)

Figura 3: Painel Edu - Comparação de notas (Aluno x Aluno)

Dependência da Atividade para o Desempenho: A análise das médias por atividade evidencia que o desempenho dos alunos está intrinsecamente relacionado ao tipo de tarefa. Algumas atividades demonstram médias superiores, possivelmente refletindo sua complexidade ou abordagem.

Ausência de Notas em Atividades: Algumas atividades não receberam notas de alguns alunos, sugerindo que não as completaram ou submeteram. Isso ressalta a importância de entender os motivos por trás dessas notas ausentes.

Conclusão

Com o desenvolvimento do Painel Edu, tornou-se possível identificar regularidades e discrepâncias que impactam significativamente o rendimento dos estudantes, oferecendo uma visão fundamental para avaliar os desfechos dos processos educacionais e de aprendizagem.

Agradecimentos

Agradecemos o apoio financeiro disponibilizado pela FAPEMA para o desenvolvimento desse projeto, e também à direção do IFMA campus Coelho Neto que sempre contribui para o conhecimento técnico-científico de seus estudantes.

Referências

ClassReporter, 2022. Disponível em: <<https://ta.education/google/extras/>>. Acesso em: 04 de abr. de 2022.

Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. Guia Brasileiro de Análise de Dados: Armadilhas e Soluções. Brasília, DF: Enap, 2021. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6039/1/Guia%20BR%20de%20Ana%cc%81lise%20de%20Dados.pdf>.

GOOGLE, Google Classroom. 2022. Disponível em: <<https://classroom.google.com/>>. Acesso em: 05 de abr. de 2022.

GOOGLE, Google for Education, 2022. Disponível em: <<https://edu.google.com/>>. Acesso em: 05 de abr. de 2022.

Grade Reports, 2022. Disponível em: <<https://www.gdevapps.com/app-page-grade-reports/>>. Acesso em: 04 de abr. de 2022.

OPEN KNOWLEDGE BRASIL (OKBR). ANÁLISE DE DADOS EDUCACIONAIS: Aplicando evidências na gestão pública, 2022. Disponível em: <<https://escoladedados.org/wp-content/uploads/2022/01/Ebook-DadosEducaionais.pdf/>>. Acesso em: 04 de abr. de 2022.

Martínez-Monés, Alejandra & Reffay, Christophe & Torío, Javier & Muñoz-Cristóbal, Juan. (2017). Learning Analytics with Google Classroom: Exploring the possibilities. 1-6. 10.1145/3144826.3145397.

Schoolytics, 2022. Disponível em: <<https://www.gdevapps.com/app-page-grade-reports/>>. Acesso em: 04 de abr. de 2022.